

ИП ТАРАНГЛИГИНИ АНИҚЛАШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСИ

Б.Т.Тўрақулов

С.А.Хамраева

Ж. Ж.А.Умаров

Ш.Б.Шокиржонова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18698353>

Аннотация. Мақолада тўқиш жараёнида танда ва арқоқ ипларининг таранглигига катта эътибор берилиши, таранглик ипнинг чизиқли зичлигига, унга берилган бурамлар сонига ва тўқишда қўлланиладиган ўрилиш коэффициентига боғлиқлиги намоён этилган. Бунда танда ва арқоқ иплар таранглигини белгиланган омилларга боғлиқ ҳолда аниқланган.

Аннотация. В статье показано, что в процессе ткачества большое внимание уделяется натяжению нитей основы и утка, что натяжение зависит от линейной плотности нити, количества круток, приложенных к ней, и коэффициента переплетения, используемого при ткачестве. При этом определяли натяжение нитей основы и утка в зависимости от заданных факторов.

Abstract. The article shows that great attention is paid to the tension of warp and weft yarns during the weaving process, and that the tension depends on the linear density of the yarn, the number of twists applied to it, and the interweaving coefficient used in the weaving. In this case, the tension of the warp and weft yarns was determined depending on the given factors.

Калит сўзлар: ипнинг чизиқли зичлиги, таранглиги, мато, ўрилиш тури ва ўрилиш коэффициенти.

Ключевые слова: линейная плотность пряжи, натяжение, ткань, вид переплетение и коэффициент переплетение.

Keywords yarn linear density, tension, fabric, weave type and weave coefficient.

Ипнинг таранглиги (Т) ва унинг чизиқли зичлиги (Тt yoki tex) ўртасидаги боғлиқлик тўқимачилик материалшунослиги ва ип ишлаб чиқариш технологиясида муҳим назарий ҳамда амалий аҳамиятга эга ҳисобланади. Мазкур боғлиқлик ипнинг мустаҳкамлиги, узилиш хусусиятлари, шакл барқарорлиги ва ишлов бериш жараёнларидаги барқарорлигини белгилайди.

Ипнинг чизиқли зичлиги - бу унинг бирлик узунликка тўғри келадиган массаси бўлиб, одатда текс (tex), децитекс (dtex) ёки номер (Nm) бирликларида ифодаланади.

$$T_t = \frac{m}{L}$$

бу ерда: m- ип массаси, L- ип узунлиги.

Чизиқли зичлик ортиши ипнинг кўндаланг кесим майдони ортишини англатади, бу эса ип таркибида кўпроқ толалар иштирок этишини кўрсатади.

Ип таранглиги ва мустаҳкамлик ўртасидаги боғлиқлигини аниқлашда ипнинг таранглиги орқали одатда унинг узилиш пайтидаги куч билан баҳоланади. Узилиш кучи (P) куйидаги ифодага боғлиқ:

$$P = \sigma \cdot S$$

бу ерда: σ - ип материалидаги ҳақиқий механик кучланиш, S- кўндаланг кесим майдони.

Кўндаланг кесим майдони эса чизиқли зичликка пропорционал:

$$S \sim T_t$$

Шундан келиб чиқиб, назарий жиҳатдан ипнинг узилиш кучи чизиқли зичлик ортиши билан ортиб боради, яъни:

$$P \sim T_t$$

Демак, йўғонроқ (чизиқли зичлиги юқори) иплар каттароқ абсолют тарангликка бардош бера олади.

Технологик жиҳатдан ишлаб чиқариш жараёни (йиғириш, тўқиш, тикиш)да ип таранглиги чизиқли зичликка мос равишда танланиши лозим. Чизиқли зичлиги паст бўлган нозик ипларда ортиқча таранглик узилиш хавфини оширади. Аксинча, юқори чизиқли зичликка эга ипларда таранглик меъёридан паст бўлса, шакл барқарорлиги таъминланмайди.

Шунинг учун технологик ҳисоб-китобларда: таранглик коэффициенти, мустаҳкамлик заҳираси, буралиш коэффициенти ва чизиқли зичлик билан узвий боғлиқ ҳолда таҳлил қилинади.

Тўқиш жараёнида танда ва арқоқ иплари таранглиги қуйидаги омилларга боғлиқ бўлади[1-2]:

- ипнинг чизиқли зичлиги (Т, текс);
- мато ўрилишининг тури ва рапорт узунлиги;
- ипнинг эгилиш даражаси;
- тўқишда иплар орасидаги ишқаланиш;
- матонинг мўлжалланган мақсади (кўйлакбоп — юмшоқ, драпировкаси яхши).

Танда ёки арқоқ ипининг оптимал таранглиги қуйидаги эмпирик ифода билан баҳоланади:

$$F = k \cdot \sqrt{T}$$

бу ерда:

F - ип таранглиги, сН;

T - ипнинг чизиқли зичлиги, текс;

K - ўрилиш ва мато турига боғлиқ коэффициент.

Бунинг учун кўйлакбоп мато Саржа 2/1 + саржа 1/5 асосида лойиҳаланган ромбали композит ўрилишни инобатга олиб, ўрилиш учун коэффициент танланди [3-4]: танда учун $k_t=6,8 \div 7,2$; арқоқ учун $k_a=5,0 \div 5,4$.

Ромбали ўрилишда танда иплари юкланиши юқори бўлгани сабабли танда учун коэффициент каттароқ олинади.

Танда ипининг таранглигини келтириб чиқариш

Берилганлар: $T = 15,4$ текс, $\sqrt{15,4} = 3,92$

Танда учун $k_t=6,9$ қабул қиламиз:

$$F_t = 6,9 \cdot 3,92 = 27,05 \text{ сН}$$

Натижа: $F_t \approx 27 \text{ сН}$

Арқоқ ипининг таранглигини келтириб чиқариш

Арқоқ учун $k_a=5,1$ қабул қиламиз:

$$F_a = 5,1 \cdot 3,92 = 19,99 \text{ сН}$$

Натижа: $F_a \approx 20 \text{ сН}$

Назарий ҳисоблашлардан намоён бўлдики, саржа 2/1 + саржа 1/5 асосида ромбали ўрилишга эга бўлган кўйлакбоп матони ишлаб чиқаришда 15,4 тексли танда ва арқоқ иплари учун оптимал таранглик қийматлари ипнинг чизиқли зичлиги ва ўрилиш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда аниқланди. Ҳисоб-китоблар натижасида танда ипининг таранглиги 27 сН, арқоқ ипининг таранглиги эса 20 сН га тенг бўлиши мато тузилишининг барқарорлиги, ипларнинг узилиб кетмаслиги ва тайёр матонинг эксплуатацион ҳамда эстетик хоссаларини таъминлаши аниқланди [5-6].

Таранглик нисбатининг ишқаланишга чидамликка таъсирини аниқлашда назарий ҳисоблашимиз бўйича ишқаланишга чидамлик 10368 даврга тенг

Қабул қилинган ҳолат:

$$F_t = 27 \text{ сН}, \quad F_a = 20 \text{ сН}$$

Тарангликлар нисбатини аниқлаймиз:

$\frac{F_t}{F_a} = 1,35$ бўлганда, лойиҳаланган матода энг юқори ишқаланишга чидамликка эришиш мумкинлиги аниқланди (1-жадвал, 1-расм) [76].

2.2-жадвал

Martindale усулида моделлаштирилган ишқаланишга чидамлик

F_t/F_a	Ишқаланишга чидамлик, давр
1,00	7200
1,15	8600
1,25	9800
1,35	10368
1,45	9900
1,5	8250

2.10-расм. Тарангликлар нисбати таъсирида ишқаланишга чидамлигининг ўзгариши

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. B.To‘raqulov, S.Xamrayeva, L.Tashpulotov. Research and analysis of mechanical properties of shirt fabrics with different fiber content (maqola) //THE multidisciplinary journal of science and technology xorijiy jurnal (6 /2025), p.180-184.
2. B.To‘raqulov, S.Xamrayeva, Q.Muminov. Turli tola tarkibli iplarning sifat ko‘rsatkichlarining tadqiqoti //Международная конференция академических наук (13/ 2025), -Б.49-55.
3. B.To‘raqulov, S.Xamrayeva, Q.Muminov. Ko‘ylakbop matoda joylashgan tanda va arqoq iplarining parametrlarini tadqiq etish // MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE. International scientific-online conference xorijiy jurnal (13/ 2025), p.71-76.
4. B.To‘raqulov, S.Xamrayeva, Q.Muminov. Increasing the air permeability of suiting fabrics // INTERNATIONAL BULLETIN OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY xorijiy jurnal (24-fevral, 2025), p.86-90.
5. B.To‘raqulov, D.Mirzanazarova, S.Xamrayeva. Turli tola tarkibli matolarning tuzilishini tadqiqoti // Ishlab chiqarish va qayta ishlashning innovatsion texnologiyalarini rivojlanishi sharoitida ilm-fan va soha korxonalarining integratsiyasi” respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. (22-23-oktabr, 2025), -B. 152–155.
6. B.To‘raqulov, S.Xamrayeva, D.Mirzanazarova. Turli tola tarkibli ko‘ylakbop matolarning mexanik xossalarning tadqiqoti va tahlili // Ishlab chiqarish va qayta ishlashning innovatsion texnologiyalarini rivojlanishi sharoitida ilm-fan va soha korxonalarining integratsiyasi” respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. (22-23-oktabr, 2025), -B. 164–167.